

TECHNICAL SCIENCES

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ПРИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН

Пулатова Л.Т.

доктор технических наук, профессор, Таможенный институт ГТК Республики Узбекистан

Искандаров А.И.

доктор медицинских наук, профессор, Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

DEVELOPMENT METHODS FOR THE IDENTIFICATION OF ANTIDEPRESSANTS IN EXPERT STUDIES ONLINE

Pulatova L.,

doctor of technical sciences, professor,

Customs Institute of the State customs committee of the Republic of Uzbekistan

Iskandarov A.

doctor of medical sciences, professor, Republican scientific and practical center of forensic medical examination of the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan

Аннотация

В статье рассмотрены возможности использования механизмов определения синтетических каннабиноидов «спайсов» и антидепрессантов в биологических объектах при судебно-токсикологической экспертизе на основе определения зависимости степени экстракции указанных веществ из водных растворов от природы экстрагента, значения pH среды, продолжительности экстракции. Процесс разработки алгоритма их определения предусматривает установление оптимальных условий для устранения матричного эффекта методом экстракции, а также использование инновационных механизмов при выборе способа пробоподготовки.

Abstract

The article discusses the possible use of the definition of synthetic cannabinoids "spice" and antidepressants in biological objects while forensic-Toxicological examination on the basis of determining the degree of extraction of these substances from aqueous solutions by nature of the extractant, pH value of the medium, duration of extraction. The process of developing an algorithm for their determination provides for the establishment of optimal conditions for eliminating the matrix effect by extraction, as well as the use of innovative mechanisms when choosing a sample preparation method.

Ключевые слова: токсикологическая экспертиза, экстракция, хроматография, растворители, антидепрессанты, дизайнерские наркотики, матричный эффект, психоактивные вещества.

Keywords: toxicological examination, extraction, chromatography, solvents, antidepressants, designer drugs, matrix effect, psychoactive substances.

В современных условиях мирового сообщества, на фоне пропаганды здорового образа жизни, тенденций к снижению употребления алкоголя, наблюдается общемировая тенденция, характеризующаяся расширением масштаба незаконного оборота наркотиков и немедицинского употребления психостимуляторов, эйфоретиков, галлюциногенных веществ синтетического и природного происхождения. Проблема наркомании и наркобизнеса является одной из основных международных проблем. Пресечение контрабанды наркотиков стало одной из главных задач правоохранительных органов всех государств. Сложившаяся новая ситуация представляет проблему не только для национальных правоохранительных органов, но и для технического персонала лабораторий судебной и судебно-токсикологической экспертизы. При этом, аналитический подход, предназначенный для идентификации контролируемого вещества в подозри-

тельном материале, должен предусматривать определение как минимум двух не связанных между собой параметров, один из которых должен давать информацию о химической структуре аналита. Следует отметить, что расширение круга веществ, изучаемых в области токсикологии, необходимость точного, быстрого определения этих веществ с качественной и количественной их характеристикой, требуют дальнейшего совершенствования методов судебно-химического исследования. Большое значение имеет внедрение новых, более точных и более экономичных (в отношении затраты времени, труда и реактивов) методов исследования. Важно отметить, что при внедрении новых методов анализа, особенно химико-токсикологических анализов, необходимо учитывать ряд особенностей судебной химии, среди которых можно выделить большое многообразие объектов исследования, необходимость предварительного изолирования минимальных количеств искомого вещества

(наркотиков, лекарственных препаратов) из большого количества биологического материала, в том числе наличие исследуемых веществ, как правило, не в чистом виде, а в присутствии сложного комплекса сопутствующих ему посторонних веществ. Такая тенденция приводит к необходимости того, чтобы методы исследования, даже достаточно апробированные в аналитической химии, до применения для судебно-химического анализа были подвергнуты проверке и оценке применительно к биологическому материалу, в ряде случаев изменены и приспособлены к требованиям химико-токсикологического анализа.

Как показал анализ научной литературы, на сегодняшний день, наиболее актуальным является разработка различных подходов и методов определения концентраций в биологических жидкостях и растительных объектах «спайсов», как новых модификаций дизайнерских наркотиков, так и антидепрессантов, обладающих способностью вызывать «биполярный эффект». К перечню обязательных требований, предъявляемых к методам анализа при проведении исследований в клинической практике, можно отнести чувствительность, экспрессность, точность, селективность, возможность работать с малым объёмом биоматериала, а также стоимость анализа [1-5]. При разработке новых методов изолирования, предпочтение отдаётся методикам, позволяющим идентифицировать максимально широкий круг аналитов в одной пробе для использования всех аналитических возможностей новых приборов. Для определения наркотиков-аналогов, а также лекарственных препаратов в сложных биологических матрицах (плазма крови, моча), особое внимание уделяется внедрению в практику токсикологического анализа высокоселективных, чувствительных, комбинированных методов анализа, таких как ГХ/МС и ВЭЖХ/МС, позволяющих использовать новые прогрессивные экспрессные методики подготовки проб внутренних органов, растительных объектов для обнаружения различных наркотиков и их аналогов вместо традиционно используемых методов изолирования. Данные методы характеризуются высокой селективностью определения аналита и достаточно низкими пределами обнаружения. Однако, сложность биологической матрицы может выдавать ряд проблем при определении вышеуказанных веществ, в частности, подавление ионизации, усиление аналитического сигнала, плохая сходимость результатов для образцов матрицы различных доноров [1, 12].

Важно отметить, что при токсикологических исследованиях, актуальным является вопрос определения оптимальных условий для снижения и устранения матричного эффекта методом экстракции, в том числе выбору способа пробоотборки. При этом, как показывает практика, изолирование токсикологически значимых веществ из различных объектов разрабатывается в зависимости от физико-химических свойств исследуемых веществ и от природы объекта. В современном судебно-токсикологическом анализе метод экстракции широко

используется для изолирования токсических веществ из объектов биологического происхождения, очистки вытяжек из биологического материала от примесей (белки, липиды, аминокислоты, жиры и др.), выделения токсических веществ из предварительно очищенных вытяжек, концентрирования исследуемых веществ, находящихся в сильно разбавленных растворах, и для ряда других целей. Экстракция – процесс извлечения растворителями соответствующих веществ из различных объектов. Объекты, из которых извлекают соответствующие соединения, могут быть твердыми веществами и жидкостями. В связи с этим, процессы извлечения подразделяется на экстракцию в системе твердое тело – жидкость и на экстракцию в системе жидкость-жидкость или на, так называемую, жидкостную экстракцию. При этом, важную роль при выборе экстрагента, играют химические свойства самого аналита. Существует простой способ управления полярностью аналитов-кислот и аналитов-оснований с помощью рН. Экстракция в системе жидкость – жидкость остается самым распространённым приемом выделения лекарственных средств из биообъектов, в основе которого лежит распределение вещества между двумя несмешивающимися жидкими фазами, которое зависит от природы исследуемого вещества, природы жидких фаз, значения рН, внешних факторов (температуры, техники перемешивания и т.п.). Однако, возникающий при этом матричный эффект, связан с недостаточной очисткой исследуемого биологического или растительного образца. Уменьшение объёма вводимой пробы или разбавление образца оказывают влияние на чувствительность метода. В связи с этим, оптимизация процедуры очистки образца имеет первостепенное значение. С другой стороны следует подчеркнуть, что при разработке методик определения «спайсов» и антидепрессантов в объектах растительного (травы) и биологического происхождения (крови, моче), часто возникают проблемы, связанные с влиянием матричного эффекта, т.е. биологической матрицы, на масс-спектрометрическое определение аналитов [6, 7]. На сегодняшний день, выявление подобных проблем и поиск путей их устранения для повышения достоверности результатов судебно-токсикологической экспертизы, весьма актуальны, т.к. с целью обхода законов, запрещающих распространение наркотических средств, создаются производные соединения данных наркотиков в виде их аналогов. Такие производные имеют значительные различия со структурой исходной молекулы, что делает невозможным их определение при помощи стандартных подходов. В связи с тем, что структура молекулы производных наркотиков-аналогов (спайсы) схожа со структурой молекулы исходного соединения, то они могут давать одинаковые вторичные ионы и нейтральные фрагменты. Кроме того, основным недостатком осаждения белков считают недостаточную степень извлечения аналита, которая обычно не превышает 60%, что объясняется осаждением аналита с белками плазмы крови и сложностью биологической матрицы. Особое значение имеют

эффекты влияния остаточных компонентов после осаждения белков (матричные эффекты) при проведении масс-спектрометрических исследований. К таким погрешностям можно отнести подавление сигнала аналита, приводящее к недостаточной чувствительности и несоответствию значений повторяемости и правильности экспериментов, установленным валидационным требованиям [11, 14]. Приведённые недостатки ограничивают использование процедуры осаждения белков при разработке методик определения наркотиков-аналогов и лекарственных препаратов (антидепрессантов) в биологических жидкостях.

Авторы работ [8-9] свидетельствуют о том, что матричный эффект является причиной различных показаний в откликах одного и того же определяемого компонента в сравнительном аспекте подготовленных к анализу образцов в биологическом объекте и в чистом растворителе. В результате изменений характера формирования и испарения капель раствора, обусловленных присутствием нелетучих или малолетучих соединений, такие ионизационные эффекты могут иметь место как в жидкой, так и в газовой фазе, оказывая влияние на количество заряженных ионов, достигающих детектора [10, 13].

Из вышеприведённого анализа определения оптимальных условий при проведении судебно-токсикологической экспертизы, со всей очевидностью следует, что биологические матрицы, представляющие собой сложные смеси эндогенных компонентов, таких как белок, соли, липиды, могут взаимодействовать с аналитами в процессе разделения и хроматографического определения. Белки, присутствующие в плазме крови, могут необратимо адсорбироваться на хроматографической колонке, обуславливая тем самым, ухудшение эффективности и сокращение срока службы колонки. В связи с тем, что процедура осаждения белков является быстрой, недорогой и простой в исполнении, она может быть рекомендована для широкого спектра аналитов. В случае необходимости обнаружения аналитов с низкими показателями обнаружения,

приходится проводить стадию концентрирования [13, 14].

В связи с тем, что в литературе сведения об условиях экстракции исследуемых «спайсов» и антидепрессантов из водных растворов органическими растворителями, представлены крайне недостаточно, нами было изучено влияние pH среды, природы органического растворителя, кратности экстракции изучаемых препаратов, в целях дальнейшего использования полученных результатов при разработке методов изолирования этих веществ из объектов биологического происхождения.

Материалы и методы. Долгое время условия экстракции различных соединений подбирались эмпирически по принципу «подобное растворяется в подобном», т.е. полярные вещества растворяются в полярных растворителях, вещества, имеющие гидроксильные группы. Теоретическая значимость подхода к изучению условий экстракции состоит в том, что предложенный подход позволяет прогнозировать оптимальные условия экстракции, при этом позволяет значительно снизить материальные, энергетические и трудовые затраты на проведение процесса экстракции. С помощью жидкость - жидкостной экстракции в органическую фазу извлекаются вещества, находящиеся в неионизированном виде. В идеальном случае, когда неионизированная форма является практически нерастворимой в воде и хорошо растворима в слабополярном органическом растворителе, а ионизированная форма соединения, наоборот, нерастворимой в органической среде и хорошо растворимой в водной фазе, по этим же формулам можно ориентировочно рассчитать долю анализируемого соединения, в зависимости от pH водной среды [11].

Обсуждение результатов. В нашей работе, удаление белков органической матрицы, осуществляли путём их осаждения с применением различных реагентов, таких как ацетонитрил, метанол, их смесь, добавки в органические растворители щелочей. В процессе проведения пробоподготовки, нами была использована последовательная экстракция хлороформом, эфиром или другими растворителями при различных значениях pH пробы (табл. 1).

Таблица 1

Количество извлекаемых в органическую фазу «спайсов» и антидепрессантов в зависимости от pH среды

pH	Количество извлекаемых в органическую фазу «спайсов» и антидепрессантов, %						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
1,68	10,43	12,48	55,24	12,58	23,34	34,31	8,60
3,56	62,98	63,15	79,54	18,67	28,12	40,39	12,88
6,86	99,98	99,99	99,55	87,14	84,49	76,24	92,16
9,18	91,99	90,87	95,56	99,99	99,99	99,99	99,99
12,45	64,65	62,23	41,24	95,78	94,20	94,62	83,16

Примечание: I – АВ-Chminaka, II – АВ-Fubinasa, III – Карбамазепин, IV – Флуоксатин, V – Флувоксамин, VI – Сертралин, VII – Пароксетин

Полученные экстракты концентрировали, удаляя избыток растворителя, повышая, таким образом, концентрацию определяемых веществ в пробе. Далее для анализа использовали методы тонкослойной хроматографии, а также различные физико-химические методы. Расчеты по определению оптимального значения pH по количеству анализируемого вещества, извлекаемого в органическую

фазу, представлены в табл. 1. Полученные результаты свидетельствуют о том, что максимальные количества «спайсов» и антидепрессантов извлекаются из кислой среды.

На рис. 1 представлена диаграмма влияния pH среды на процесс экстракции АВ-Chminaka

Рис. 1. Диаграмма влияния pH среды на процесс экстракции АВ-Chminaka

В сравнительном аспекте, высокие степени извлечения нельзя объяснить, руководствуясь только описанными выше соотношениями между pH водной фазы и степенью извлечения из нее анализируемых препаратов. Для получения исчерпывающей информации и объяснения этого явления, в ходе выполнения работы, нами поставлены модельные эксперименты по экстракции из водных растворов «спайсов» и антидепрессантов, а также определение влияния на этот процесс различных факторов.

Подбор оптимального значения pH среды в водных растворах исследуемых «спайсов» и антидепрессантов осуществляли путём использования буферных растворов, приготовление которых проводили с помощью универсальных фиксаналов и их значения pH учитывались при расчетах. Для их экстракции применяли свежеперегранные органические растворители: хлороформ, этилацетат, бензол, толуол, бутилацетат, н-гептан, четыреххлористый углерод (табл. 2).

Таблица 2

Влияние природы органического растворителя на процесс экстракции «спайсов» и антидепрессантов

	I	II	III	IV	V	VI	VII
Хлороформ	88,18	71,71	91,13	96,36	75,57	91,91	89,52
Хлорбутан	72,35	77,47	52,67	72,58	9,43	47,88	63,04
Гексан	49,82	40,2	39,22	92,43	19,90	84,84	85,82
Бензол	42,54	35,47	48,71	86,15	36,76	62,71	83,72
Диэтил эфир	78,23	58,47	78,37	69,48	60,67	83,09	82,8
Этилацетат	81,55	40,93	89,12	83,65	67,76	89,12	74,28

Примечание: I – АВ-Chminaka, II – АВ-Fubinaca, III – Карбамазепин, IV – Флуоксатин, V – Флувоксамин, VI – Сертралин, VII – Пароксетин

Учитывая тот факт, что «спайсы» и антидепрессанты плохо растворимы в воде, исследуемые растворы предварительно растворяли в разных количествах ацетона, в зависимости от их растворимости в этом растворителе. Таким образом, в мерные колбы на 200 мл вносили 0,02 г АВ-Chminaka, карбамазепина, АВ-Fubinaca, сертралина и флуоксатина и 60, 10, 60, 100 и 30 мл ацетона, соответственно. После растворения исследуемых веществ в ацетоне, объем доводили до метки очищенной водой. В результате получали необходимый раствор с их концентрацией 100 мкг/мл. Расчет количества «спайсов» и антидепрессантов, экстрагированного органическими растворителями из растворов, имеющие соответствующие значения pH, проводили по калибровочным графикам спектрофотометрическим методом. В табл. 2 представлены обобщенные данные влияния природы органического растворителя на процесс экстракции «спайсов» и антидепрессантов

Как показывают полученные результаты, приведенные в таблицах, экстрагируемость исследуемых «спайсов» и антидепрессантов в значительной степени зависит от pH среды и природы использованных органических растворителей. В сравнительном аспекте установлено, что все анализируемые препараты максимально экстрагируются при одном и том же значении pH водной среды 1,68, но АВ-Fubinaca максимально экстрагируется хлорбутаном (77,47%), АВ-Chminaka (88,18), сертралин (91,91%), карбамазепин (91,13%), флуоксатин (96,36%), флувоксамин (76,68 %), пароксетин (89,52 %) хлороформом.

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных, можно сделать следующие выводы, в частности:

- исследовано влияние условий пробоотборки при определении матричных эффектов и способов их устранения в отношении синтетических кан-

набиноидов “спайсов” и антидепрессантов. Изучены оптимальные условия экстракции вышеуказанных препаратов из водных растворов с целью дальнейшего использования представленных данных для выделения их из вытяжек, полученных при обработке биологических жидкостей (кровь, моча, содержимое желудка, содержимое желчного пузыря).

- определены оптимальные условия выделения синтетических каннабиноидов-«спайсов» (AB-Chinapasa, AB-Fubinasa) и антидепрессантов (карбамазепин, сертралин, пароксетин, флувоксамин, флуоксетина) в сложных органических матрицах растительного и биологического происхождения. Установлено, что в качестве экстрагентов для экстракции пароксетина, сертралина, карбамазепина, флувоксамин и флуоксетина наиболее оптимальными являются хлороформ, этилацетат, гексан, толуол, диэтиловый эфир, бутанол, бензол и дихлорметан. Определена зависимость степени экстракции указанных антидепрессантов из водных растворов от природы экстрагента, значения pH среды, продолжительности экстракции. Необходимое значение pH среды создавали с помощью свежеприготовленных фиксанальных растворов со значениями pH равными 1,56; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18 и 12,45. Установлено, что при использовании в качестве экстрагента дихлорметан и показателе pH среды 9-9,5, выход пароксетина составил 91,12 %.

- валидация методик проводилась путём сравнения результатов с традиционными методиками анализа растворов. Полученные метрологически характеристики, подтверждают надёжность разработанных методик, а также их соответствие требованиям, предъявленным к методам анализа веществ, имеющих токсикологическое значение.

Список литературы

1. Viereck C., Boudes P. An analysis of current pharmaceutical industry practices for making clinical trial results publicly accessible // *Clinic. Trials.* – 2009. – V. 30. – P. 293 – 399.
2. Messadi A.A., Lamia T. Association between antibiotic use and changes in susceptibility patterns of *Pseudomonas aeruginosa* in an intensive care burn unit: A 5-year study // *Burns.* – 2008. – V. 34. – P. 1098 – 1102.
3. Yu Z.G., Gao X.X., Zhao Y.L., Chen X.H., Bi K.S. Simultaneous determination of components in preparation Naodesheng injection by high performance liquid chromatography atmospheric pressure chemical

ionization mass spectrometry (HPLC-MS/APCI). // *Chem. Pharm. Bull.* – 2006. – V. 54. – № 4. – P. 588 – 590.

4. Нигматуллин А.Т. Идентификация методом хромато-масс-спектрометрии микропримесей в синтетическом этиловом спирте, полученном из природного сырья: Автореф....канд. хим. наук. – Уфа., 2006. – 26 с.

5. Люст Е.Н. Разработка методик изолирования и определения тианептина в биоматериале для целей судебно-химического и химико-токсикологического анализа: Автореф....канд. фарм. наук. – Пермь., 2012. – 24 с.

6. Мелентьев А.Б. Влияние pH среды водной фазы на экстракцию веществ с различными кислотно-основными свойствами // *Судебно-медицинская экспертиза.* – Москва, 2003. – №2. – С.40 – 43.

7. Ярошенко Д.В. Нивелирование влияния биологической матрицы при определении лекарственных препаратов в плазме крови методов хромато-масс-спектрометрии: Дисс. ... д-ра хим. наук. – СПб., 2014. – 180 с.

8. Heller D. Ruggedness testing of quantitative atmospheric pressure ionization mass spectrometry methods: the effect of co-injected matrix effects // *Rapid Commun. Mass Spectrom.* – 2007. – V. 21. – P. 644 – 652.

9. Annesley T. Ion Suppression in Mass Spectrometry // *Clin. Chem.* – 2003. – V. 49. – P. 1041 – 1044.

10. EL-Bagari R.I., Azzazy H.M.E. Simultaneous determination of sildenafil citrate and some nitric oxide releasing drugs in human plasma using UPLC MS/MS. – 2014. – In. Press.

11. Peters F.T. Recent advances of liquid chromatography-(tandem) mass spectrometry in clinical and forensic toxicology // *Clin. Biochem.* – 2011. – V. 44. – P. 54 – 65.

12. Люст Е.Н. Разработка методик изолирования и определения тианептина в биоматериале для целей судебно-химического и химико-токсикологического анализа: Автореф....канд. фарм. наук. – Пермь., 2012. – 24 с.

13. Петухов А.Е. Химико-токсикологический анализ тианептина и его метаболитов в биологических объектах: Автореф....канд. фарм. наук. – М., 2010. – 21 с.

14. Yadan M., Trivedi V. Comparison of extraction procedures for assessment of matrix effect for selective and reliable determination of atazanavir in human plasma by LC-ESI-MS-MS // *J. Chromatogr. B.* – 2012. – V. 885. – P. 138 – 149.